

CHEMICAL SCIENCES

ON THE FORMATION OF PERFLUOROCARBONS DURING NORMAL TECHNOLOGICAL PROCESS OF OBTAINING ALUMINUM (THERMODYNAMIC ANALYSIS)

Mikhalev Yu.

Siberian Federal University, Svobodny pr. 79,
Krasnoyarsk, 660041 Russia. Professor, doctor of Chemical sciences, professor

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПРИ «НОРМАЛЬНОМ» ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ (ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Михалев Ю.Г.

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, 660041, Красноярск. Профессор, доктор химических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7827807>

Abstract

The change in the Gibbs energy of the reaction occurring during the production of aluminum at the anode and taking into account the joint formation of carbon oxides CO₂ and CO and perfluorocarbons CF₄ and C₂F₆ during a normal technological process, and the electrode potential of the anode relative to aluminum are calculated. It is shown that the formation of perfluorocarbons during electrolysis together with carbon oxides is thermodynamically possible even near the equilibrium potential of the anode (≈ 1.2 V), and even more so when the back EMF reaches ≈ 1.8 V at industrial anode current densities. However, according to measurements on industrial cells in normal electrolysis, the concentration of perfluorocarbons in the off-gases is estimated at an average of 0.02%. The discrepancy between the results of thermodynamic analysis and measurements is explained by the reactions of CF₄ and C₂F₆ with water vapor directly or with the participation of oxygen on the path of gases from the anode base to the sampling point.

Аннотация

Рассчитаны изменение энергии Гиббса реакции, протекающей при получении алюминия на аноде и учитывающей совместное образование оксидов углерода CO₂ и CO и перфторуглеродов CF₄ и C₂F₆ при нормальном технологическом процессе, и электродный потенциал анода относительно алюминия. Показано, что образование при электролизе перфторуглеродов совместно с оксидами углерода термодинамически возможно даже вблизи равновесного потенциала анода ($\approx 1,2$ В) и тем более, когда обратная ЭДС при промышленных плотностях анодного тока достигает $\approx 1,8$ В. Однако согласно измерениям на промышленных электролизерах при нормальном электролизе концентрация перфторуглеродов в отходящих газах в среднем оценивается в 0,02%. Расхождение между результатами термодинамического анализа и измерений объясняется протеканием реакций CF₄ и C₂F₆ с водяным паром непосредственно или с участием кислорода на пути газов от подошвы анода до места отбора проб.

Keywords: aluminum, electrolytic cell, exhaust gases, perfluorocarbons, thermodynamic analysis, Gibbs energy, electrode potential.

Ключевые слова: алюминий, электролизер, отходящие газы, перфторуглероды, термодинамический анализ, энергия Гиббса, электродный потенциал.

Введение

Газообразные продукты, выделяющиеся при получении алюминия на аноде, состоят в основном из CO₂ и CO. Реакции их образования можно представить в виде [1], [2]:

Соотношение между количествами CO₂ и CO варьируется в зависимости от технологических параметров электролиза. По данным разных авторов, приведенным в [3] в отсутствие анодных эффектов при нормальном течении электролиза процентное отношение CO₂/CO может изменяться от 5,9 до 1.

При анодном эффекте, когда напряжение на электролизере повышается до 20–50 В [4], соотношение изменяется и становится $\approx 1/3$ [4], [5].

Поскольку имеет место одновременное выделение этих газов суммарную реакцию их образования представляют в виде [1]:

где x обозначает переменное число молей углерода, участвующее в реакции, и связано с мольной долей монооксида углерода N_{CO} в смеси CO₂ и CO: $x = 3/(2-N_{CO})$.

Кроме CO₂ и CO, но в значительно меньших количествах, в анодных продуктах, при исследованиях как в лабораторных условиях, так и на промышленных электролизерах, обнаружены газы, содержащие серу [2], [6], [7], [8], [9]: COS, SO₂, S₂, CS₂, H₂S, образующиеся в результате протекания химических реакций, изменение энергии Гиббса

ΔG° которых при температуре электролиза (например, здесь и далее 960 °C) меньше нуля:

Суммарное содержание этих газов в 30-50 раз меньше содержания CO_2 и CO в отходящих газах.

Кроме газов, содержащих серу, в выбросах алюминиевых электролизеров обнаружены пар H_2O в количестве, соизмеримом с выбросами CO_2 и CH_4 , содержание которого составляет примерно в $2 \cdot 10^{-4}$ от содержания CO_2 [10].

Особое внимание следует уделить содержанию в анодных газах перфторуглеродов, по составу подобных углеводородам и представляющим из себя соединения углерода с фтором, общая формула которых может быть представлена в виде (C_nF_{2n+2}) , где $n = 1, 2, 3$ и т.д.

Отметим, что перфторуглероды выделяются не только при получении алюминия, но и во всех технологических процессах электролитического получения металлов с использованием фторидных расплавов и углеродных анодов [11], [12], [13], [14], [15].

Однако в настоящее время алюминиевая промышленность является основным источником поступления перфторуглеродов (ПФУ) в атмосферу. Продолжительность пребывания этих газов атмосфере оценивается в 10000 – 50000 лет [16], а их потенциал глобального потепления (ПГП) в 6500-12200 раз больше, чем у CO_2 [10], [17], [18], [19], [20].

В настоящее время считается, что перфторуглероды выделяются при получении алюминия почти непрерывно [21], [22]. По принятой терминологии, если они выделяются при напряжении на электролизере U менее 8 В, т.е. при «нормальном» электролизе, то имеет место низковольтный анодный эффект, если выделение происходит при $U > 8$ В, имеет место высоковольтный анодный эффект.

Наибольшее количество перфторуглеродов приходится на два газа CF_4 и C_2F_6 , при этом концентрация C_2F_6 меньше концентрации CF_4 примерно на порядок [10], [15], [22], [23].

В пробах отходящих анодных газов обнаруживаются также другие соединения, содержащие фтор, CHF_3 , C_3F_8 и HF [15], [23], [24], [25].

Концентрация CHF_3 и C_3F_8 , однако на 2 – 3 порядка меньше, чем у CF_4 , поэтому их можно не учитывать несмотря на то, что ПГП, например, у CHF_3 составляет 14000.

Фторид водорода образуется в основном при взаимодействии фторида алюминия, растворенного в расплаве и пара электролита (Na_4AlF_6) в газовой фазе с водяным паром, выделяющимся при загрузке глинозема (реакции гидролиза)

т. е. не в результате анодных реакций, поэтому далее его не будем принимать во внимание.

В процентном отношении наибольшее количество перфторуглеродов образуется на аноде и выделяется из электролизера при высоковольтных анодных эффектах. В этом случае газовая фаза в среднем имеет состав 60–70 % CO , 10–15 % CO_2 , 15–20 % CF_4 и 0,5–1,0 % C_2F_6 [26]. Чем больше частота и длительность анодных эффектов, тем больше выделяется перфторуглеродов.

Если концентрация глинозема у анода становится менее 1,5% [27], часть его поверхности блокируется газовой пленкой [1], в результате – плотность тока достигает такой величины, при которой потенциал анода сильно сдвигается в положительную сторону и превышает потенциал E° (относительно алюминиевого электрода сравнения), необходимый для образования перфторуглеродов, например, по реакциям:

и происходит совместное образование на аноде CO_2 , CO , CF_4 и C_2F_6 .

При «нормальном» электролизе количество перфторуглеродов в отходящих газах существенно меньше [22]. Действительно, анализ экспериментальных данных, приведенных в [15], [21], [22], [28], [29], [30], показывает, что суммарное содержание CF_4 и C_2F_6 в отходящих газах сильно различается не только на разных предприятиях, но и на разных электролизерах и изменяется от $2 \cdot 10^{-4}$ % до 0,22 % (среднее значение по всем данным $\approx 0,02$ %).

Появление перфторуглеродов в этом случае связывают в основном со следующими факторами [2], [5] [15], [21], [31], [32], [33]:

1. Вмешательство в работу электролизера: замена анодов, извлечение металла, питание электролизера глиноземом в конце периода недопитки.

2. Уменьшение силы тока, проходящего через отдельный или несколько отдельных анодов.

3. Образование на аноде карбонил фторида COF_2 [2], [5], например по реакции [34]

в результате которой стандартное изменение энергии Гиббса ΔG° при температуре 960 °C составляет 1950,41 кДж. Отсюда следует, что согласно уравнению

$$E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{zF} (17)$$

для протекания реакции (16) необходимо, чтобы электродный потенциал анода E° относительно алюминия превысил 1,684 В. В реакции (16) z – число электронов, принимающих участие в реакции, F – число Фарадея, 96487 Кл/Моль-эквивалент.

Так как величина анодного перенапряжения при промышленных анодных плотностях тока составляет 300 – 860 мВ [1], [35], [36] значение 1,684 В вполне может быть превышено и, следовательно, вероятность образования COF_2 достаточно высока.

Образовавшийся карбонил фторид неустойчив и реагирует с углеродом анода с образованием CF_4 [37] и C_2F_6 по реакциям

Таким образом в отходящих газах электролизера появляются перфторуглероды. Поскольку изменение энергии Гиббса реакции (18) отрицательно, а реакции (19) – положительно, протекание реакции (18) термодинамически более вероятно.

Кроме того, выделение перфторуглеродов происходит при пуске электролизера

[38], особенно при заливке только электролита. В этом случае из-за подъема анодного массива расстояние между анодом и катодом больше, чем при нормальном электролизе и напряжение на электролизе может превысить 8 В.

Предположено также [10], что образование перфторуглеродов может происходить непрерывно или периодически на каком-то отдельном аноде, не распространяясь на соседние аноды, когда, по-видимому, концентрация глинозема у его поверхности меньше, чем 1,5%.

Несмотря на существенно меньшее содержание перфторуглеродов в отходящих газах при нормальном электролизе по сравнению с их количеством при анодных эффектах, доля CF_4 и C_2F_6 , выделяющихся за определенный (достаточно длительный) период времени или рассчитанная на единицу массы, полученного алюминия, при нормальном электролизе оценивается от 0,19 до 0,93 от общего выделения перфторуглеродов [23], [28], [39].

Таким образом, количество перфторуглеродов выделяющихся и без возникновения анодных эффектов является достаточно большим.

Цель данной работы – термодинамический анализ полной анодной реакции для определения возможности совместного образования оксидов углерода и перфторуглеродов при нормальном электролизе без учета высоковольтных анодных эффектов и различных вмешательств в работу электролизера.

Термодинамический анализ

Пренебрегая выделением газов, содержащих серу и не рассматривая образование HF, проанализируем термодинамическую возможность совместного образования при электролизе только четырех газов CO_2 , CO , CF_4 , C_2F_6 . Для этого используем уравнение (3) и уравнение

Пусть на n молей глинозема по реакции (3) реагирует m молей фторида алюминия по реакции (20). Ограничимся случаем, когда в смеси CO_2 и CO $N_{\text{CO}} = 0,2$, что согласно уравнениям Бека [40]:

а) для электролизеров с обожженными анодами $N_{\text{CO}} = (2 \cdot 105 - 200 \cdot \eta_T - 8) / 105$;

б) для электролизеров Содерберга $N_{\text{CO}} = (2 \cdot 119 - 200 \cdot \eta_T - 8) / 119$.

соответствует для электролизеров с обожженными анодами выходу по току примерно равному 90%. В уравнениях Бека η_T – выход по току в долях.

При $N_{\text{CO}} = 0,2$ в уравнении (3) $x = 5/3$ и оно принимает вид

Складывая уравнения (20) и (21) с учетом коэффициентов n и m , и разделив левую и правую части суммарного выражения на n , получим общее уравнение для анализа, которое учитывает совместное образование на аноде всех четырех газов в зависимости от доли реакции (20).

Число молей реагентов и термодинамические характеристики реакции (22) зависят от параметра m/n , который формально может изменяться от нуля до значительных величин, т.е. в широких пределах. Для анализа ограничимся случаем 0,01 – 10. Стандартное изменение энергии Гиббса в результате реакции (22), изменение энергии Гиббса ΔG с учетом активностей глинозема и фторида алюминия и парциальных давлений газов, а также концентрации и скорость образования компонентов анализируемой газовой фазы в общей смеси в реакции (22) в зависимости от параметра m/n для температуры 960 °C приведены в табл.1. Величина ΔG° рассчитана с использованием программы HSC Chemistry 9. Значение ΔG , очевидно, равно

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{p_{\text{CO}_2}^{4/3} \cdot p_{\text{CO}}^{1/3} \cdot p_{\text{CF}_4}^{m/2n} \cdot p_{\text{C}_2\text{F}_6}^{m/6n}}{a_{\text{Al}_2\text{O}_3} \cdot a_{\text{AlF}_3}^{m/n}}, \quad (23)$$

где R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура; p_i – парциальное давление соответствующего газа; a_i – активность глинозема или фторида алюминия в электролите.

Парциальные давления газов в смеси равны мольным долям, если принять, что газы ведут себя как идеальные и выполняется закон Дальтона [41], [42] $p_i = P_{\text{общ}} \cdot y_i$, где $P_{\text{общ}}$ – общее давление газовой фазы у анода, состоящей только из четырех газов, равное 1 атм; y_i – мольная доля каждого из газов.

Активности глинозема и фторида алюминия зависят от состава расплава, для определенности они рассчитаны для следующего состава, % мас: AlF_3 – 10; CaF_2 – 4; Al_2O_3 – 3; остальное – криолит. Криолитовое отношение (КО) равно 2,3.

Активность глинозема оценена по уравнению [40]

$$a_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 0,03791 \cdot \text{ROS} + 2,364 \cdot \text{ROS}^2 - 2,194 \cdot \text{ROS}^3 + 0,8686 \cdot \text{ROS}^4, \quad (24)$$

где ROS – отношение текущей концентрации глинозема к концентрации глинозема при насыщении при данных температуре и составе расплава.

Для заданного состава электролита и температуры 960 °C $a_{\text{Al}_2\text{O}_3} \approx 0,197$.

Активность фторида алюминия оценена по уравнению [43]

$$a_{\text{AlF}_3} = \exp(1,9656 - 4,7234 \cdot \text{КО} + 0,51281 \cdot \text{КО}^2) \cdot (1 - x_{\text{CaF}_2} - x_{\text{MgF}_2}) \cdot (1 - 0,375 a_{\text{Al}_2\text{O}_3}) \quad (25)$$

и составила 0,00185. В уравнении (25) x_{CaF_2} и x_{MgF_2} – соответственно мольные доли фторидов кальция и магния в расплаве.

По значениям ΔG была рассчитана разность электродных потенциалов анода и алюминия E при разных величинах m/n по уравнению

$$E = -\frac{\Delta G}{zF} \quad (26)$$

где z – число электронов, принимающих участие в реакции (22) и зависящее от параметра m/n ; F – число Фарадея.

Таблица 1.

Термодинамические характеристики реакции (22) и относительные количества образующихся на аноде газов в зависимости от параметра m/n

m/n	ΔG° , кДж	ΔG , кДж	Концентрации и скорость образования компонентов анализируемой газовой фазы, мас.%, (кг/тAl)			
			CO ₂	CO	CF ₄	C ₂ F ₆
0,01	688,8	697,1	85,4 (1082)	13,6 (172)	0,6 (8)	0,4 (4)
0,025	698,6	707,3	84,2 (1074)	13,4 (171)	1,6 (20)	0,8 (10)
0,05	715,0	724,5	82,2 (1061)	13,1 (169)	3,1 (40)	1,6 (21)
0,1	747,4	758,7	78,5 (1035)	12,5 (165)	5,9 (78)	3,1 (40)
0,25	845,1	862,6	69,2 (966)	11,0 (154)	13,0 (181)	6,8 (95)
0,5	1008,0	1037,2	57,8 (870)	9,2 (139)	21,7 (326)	11,3 (170)
0,75	1170,7	1212,3	49,6 (791)	7,9 (126)	27,9 (445)	14,6 (232)
1	1333,4	1387,9	43,5 (725)	6,9 (116)	32,6 (544)	17,0 (284)
2	1984,6	2092,9	29,0 (544)	4,6 (87)	43,6 (815)	22,8 (426)
4	3286,7	3507,8	17,5 (362)	2,8 (58)	52,4 (1087)	27,3 (568)
6	4588,9	4925,8	12,5 (272)	2,0 (43)	56,2 (1223)	29,3 (639)
8	5891,2	6345,2	9,7 (217)	1,5 (35)	58,3 (1305)	30,5 (682)
10	7193,2	7765,2	8,0 (181)	1,3 (29)	59,6 (1359)	31,1 (710)

Зависимость абсолютной величины E от m/n приведена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость электродного потенциала анода относительно алюминия от параметра m/n

Зная разность между электродными потенциалами анода и алюминия в реальных условиях электролиза, можно, используя график на рис. 1, определить отношение m/n и по табл.1 найти молярные доли газов, образования которых на аноде можно ожидать с точки зрения термодинамики в этих условиях. Чем больше разность электродными потенциалами анода и алюминия под током (обратная ЭДС (counter electromotive force)) [40], [44], тем большее количество перфторуглеродов может образоваться на аноде. Образования незначительного, но не равного нулю количества перфторуглеродов можно ожидать уже при E соответствующей ЭДС, близкой к равновесной, которая оценивается в $\approx 1, 2$ В [1], [40].

При электролизе в лабораторных и промышленных условиях обратная ЭДС может достигать значений $\approx 1,8$ В [40], [44], [45].

При этом согласно рис.1 $m/n \approx 2$, а значит газовая фаза у анода может содержать 43,6 мас.% CF₄ и 22,8 мас % C₂F₆, что превышает концентрации CF₄ и C₂F₆ в отходящих газах электролизеров даже при анодных эффектах [2], [26], [46],[47], [48]. При «нормальном» электролизе, т. е. при отсутствии высоковольтных анодных эффектов, содержание перфторуглеродов в отходящих газах, как уже отмечалось, еще меньше.

Расхождение в результатах термодинамического анализа и измерений на электролизерах обусловлено, по-видимому, тем, что CF₄ и C₂F₆ могут взаимодействовать с водяным паром, например, по реакциям [49]

где изменение ϵ энергии Гиббса в результате реакций рассчитано для температуры 960 °С.

Реакции протекают в пузырьковом слое у анода и на пути газов от подошвы анода до места отбора проб с участием кислорода, окислившегося на аноде, и водяного пара, который может образоваться на аноде за счет взаимодействия кислорода с остаточным водородом в материале анода, или с участием водяного пара и кислорода атмосферы [2].

При высокой температуре, мало отличающейся от температуры электролиза, скорость реакций между газами может быть очень большой, в результате чего содержание перфторуглеродов в газовой фазе значительно уменьшается.

Заключение

По результатам термодинамического анализа можно предположить, что и при нормальном электролизе у анода кроме CO_2 и CO возможно образование перфторуглеродов CF_4 , C_2F_6 , количество которых, выделяющихся из электролизеров и обнаруживаемых в пробах, отбираемых в отходящих газах, незначительно вследствие протекания реакций CF_4 и C_2F_6 с водяным паром непосредственно или с участием кислорода и зависит от скорости протекания этих реакций.

Список литературы:

1. Ветюков М.М., Цыплаков А.М., Школьников С.Н. *Электрометаллургия алюминия и магния*. – М.: *Металлургия*, 1987. – 320 с.
2. Doreen M. M.R., Chin D. L., Lee J. K.C., Hyland M., Welch B.J. Sulfur and fluorine containing anode gases produced during «normal» electrolysis and approaching an anode effect // *Light Metals*. 1998. P. 311 – 316.
3. Grjotheim K., Krohn C., Malinovsky M., Matiasovsky K., Thonstad J. *Aluminium electrolysis. Fundamentals of hall-Heroult process*. 2nd edition. – Aluminium -Verlag, Dusseldorf. 1982. – 443 p.
4. Thonstad J., Felner P., Haaberg G.M., Hives J., Kvande H., Sterten A. *Aluminium electrolysis. Fundamentals of Hall-Heroult process*. 3rd edition. – Aluminium -Verlag, Dusseldorf. 2001. – 359 p.
5. Dorreen M.M.R., Hyland M.M., Haverkamp R.G., Metson J.B., Jassim A., Welch B.J., Tabereaux A.T. Co-evolution of carbon oxides and fluorides during the electrowinning of aluminium with molten $\text{NaF-AlF}_3\text{-CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ electrolytes // *Light Metals*. 2017. P. 533 – 539.
6. Henry J. L., Hollida R. D. Mass spectrometric examination of anode gases from aluminum reduction cells // *Journal of Metals*. 1957. P. 1384 – 1385.
7. Thonstad J., Utne I., Paulsen K.A., Svensen G. Sulphurous gases in aluminium electrolysis // *Proc. 6th Aust. Al smelting workshop*. 1998. P. 369 – 380.
8. Li J., Li T., Zhang H., Wang J., Sun K., Xiao J. DFT Study on COS oxidation reaction mechanism // *Light Metals*. 2019. P. 879 – 884.
9. Aarhaug T. A., Ratvik A. P.. Aluminium primary production off-gas composition and emissions: an

overview // *Journal of Metals*. 2019. V.71, No. 9, P. 2966 – 2977.

10. Wong D. S., Marks J. Continuous PFC emissions measured on individual 400 kA cells // *Light Metals*. 2013. P. 865 – 870.

11. Wang G., Wang X., Zhu H. Perfluorocarbon generation during electrolysis in molten fluoride // *Energy Technology*. 2011. P. 131 – 135.

12. Milicevic K., Feldhaus D., Friedrich B. Conditions and mechanisms of gas emissions from didymium electrolysis and its process control // *Light Metals*. 2018. P. 1435 – 1441.

13. Kjos O. S., Solheim A., Aarhaug T., Osen K. S., Martinez A. M., Sommerseth C., Gudbrandsen H., Store A., Gaertner H. PFC evolution characteristics during aluminium and rare earth electrolysis // *Light Metals*. 2018. P. 1449 – 1455.

14. Osen K. S., Martinez A. M., Gudbrandsen H., Store A., Sommerseth C., Kjos O., Aarhaug T. A., Gaertner H., Chamelot P., Gibilaro M., Massot L. Perfluorocarbon formation during rare earth electrolysis // *Light Metals* 2018. P. 1443 – 1448.

15. Fraser P., Steele P., Cooksey M. PFC and carbon dioxide emissions from an Australian aluminium smelter using time-integrated stack sampling and Gc-MS, Gc-Fid analysis // *Light Metals*. 2013. P. 871 – 876.

16. Marks J. Y. Trends in pot room emissions // *Ninth Australasian aluminium smelting technology conference and workshops*. 2007. 8 p.

17. Kjos O. S., Aarhaug T. A., Skybakmoen E., Solheim A. Studies of perfluorocarbon formation on anodes in cryolite melts // *Light Metals*. 2012. P. 623 – 626.

18. Fraser P., Trudinger C., Dunse B., Krummel P., Steele P., Etheridge D., Derek N., Porter L., Miller B. PFC emissions from global & Australian aluminium production // *Ninth Australasian aluminium smelting technology conference and workshops*. 2007. 6 p.

19. Минцис М.Я., Поляков П.В., Сиразутдинов Г.А. *Электрометаллургия алюминия*. – Новосибирск: *Наука*. 2001. – 368 с.

20. Tabereaux A.T., Wong D. S. Awakening of the aluminum industry to PFC emissions and global warming // *Light Metals*. 2021. P. 554 – 564.

21. Batista E., Espinoza-Nava L., Tulga C., Marcotte R., Duchemin Y., Manolescu P. Low voltage PFC measurements and potential alternative to reduce them at Alcoa smelters // *Light Metals*. 2018. P. 1463 – 1467.

22. Marks J., Nunez P. Updated factors for calculating PFC emissions from primary aluminium production // *Light Metals*. 2018. P. 1519 – 1525.

23. Li W., Xiping C., Jianhong Ya., Changping H., Yonggang L., Defeng L., Huifang G. Latest results from PFC investigation in China // *Light Metals*. 2012. P. 619 – 622.

24. Åsheim H., Aarhaug Th. A., Ferber A., Kjos O. S., Haaberg G. M. Monitoring of continuous PFC formation in small to moderate size aluminium electrolysis cells // *Light Metals*. 2014. P. 535 – 539.

25. Gylver S. E., Follo Å. H., Aulie V., Granlund H. M., Sørhuus A., Sandnes E., Einarsrud K. E. On gaseous emissions during alumina feeding // *Light Metals*. 2021. P. 504 – 510.

26. Tabereaux A.T., Richards N.E., Satchel C.E., Composition of Reduction Cell Anode Gas During «normal» Conditions and Anode Effects // *Light Metals*. 1995. P. 325 – 333.
27. Batista E., Dando N. R., Menegazzo N., Espinoza-Nava L. Sustainable reduction of anode effect and low voltage PFC emission // *Light Metals*. 2016. P. 537 – 540.
28. Li W., Zhao Q., Qiu S., Zhang S., Chen X. PFC survey in some smelters of China // *Light Metals*. 2011. P. 357 – 360.
29. Marks J., Bayliss C. GHG measurement and inventory for aluminum production // *Light Metals*. 2012. P. 805 – 808.
30. Wang D.S., Marks J. Continuous PFC emissions measured on individual 400 kA cells // *Light Metals*. 2013. P. 865 – 870.
31. Jassim A., Akhmetov S., Welch B. J., Skyllas-Kazacos M., Bao J., Yao Yu. Studies on Background PFC (mission in Hall-Héroult reduction cells using online anode current signals // *Light Metals*. 2015. P. 545 – 550.
32. Jassim A., Jabri N. A., Akhmetov S., Whitfield D., Welch B. Toward minimizing the of co-evolution of PFC emission in EGA smelter // *Light Metals*. 2020. P. 817 – 826.
33. Zarouni A. A., Zarouni A. A. DUBAL's experience of low voltage PFC emissions // *Proceedings of the 10th Australasian aluminium smelting technology conference*. 2011. 7 p.
34. Solheim A. Reflections on the low-voltage anode effect in aluminium electrolysis cells // *Light Metals*. 2022. P. 971 – 978.
35. Москвитин В. И., Николаев И.В., Фомин Б.А. *Металлургия легких металлов*. –М.: Интермет Инжиниринг. 2005. – 416 с.
36. Gudbrandsen H., Richards N., Rolseth S., Thonstad J. Field study of the anodic overvoltage in prebaked anode cells // *Light Metals*. 2003. P. 323 – 328.
37. Cheung C., Menictas C., Bao J., Skyllas-Kazacos M., Welch B. J. Frequency response analysis of anode current signals as a diagnostic aid for detecting approaching anode effects in aluminum smelting cells // *Light Metals*. 2013. P. 887 – 892.
38. Dubois C., Espinoza-Nava L. Low and high voltage PFC slope coefficient monitoring during pot start-up // *Light Metals*. 2021. P. 432 – 440.
39. Espinoza-Nava L., Dubois Ch., Batista E. Method development to estimate total low voltage and high voltage PFC emissions // *Light Metals*. 2020. P. 758 – 765.
40. Haupin W.. Interpreting the components of cell voltage // *Light Metals*. 1998. P. 531 – 537.
41. Коган В.Б. *Теоретические основы типовых процессов химической технологии*. –Л.: Наука. 1977. – 592 с.
42. Герасимов Я.И., Древинг В.П., Еремин Е.Н. и др. *Курс физической химии*. Т.1. – М.: Химия, 1970. – 592 с.
43. Haupin W., Kvande H. Mathematical model of fluoride evolution from Hall-Heroult cells // *Proceeding of the international Jomar Thonstad symposium*. Norway, Trondheim. 2002. P. 53 – 65.
44. Grjotheim K., Kvande H. *Introduction to aluminium electrolysis*. –Aluminium-Verlag, Dusseldorf. 1993. – 260 p.
45. Haupin W., Kvande H. Thermodynamics of electrochemical reduction of alumina // *Light Metals*. 2000. P. 379 – 384.
46. Haupin W., Seger E.J. Aiming for zero anode effects // *Light metals*. 2001. P. 329 – 335.
47. Tabereaux A. Maximum anode effect voltage // *Light metals*. 2005. P. 405 – 410.
48. Nissen S. S., Sadoway D. R. Perfluorocarbon (PFC) generation in laboratory-scale aluminum reduction cells // *Light Metals*. 1997. P. 159 – 164.
49. Thonstad J., Utigard T.A., Vogt H. On the anode effect in aluminum electrolysis // *Light Metals*. 2000. P. 249 – 256.